

УДК 338.48
DOI 10.5281/zenodo.14777434
Научная статья

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN RURAL AREAS

СТЕПАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА,

*преподаватель,
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет».*

STEPANOVA OLGA ALEKSEEVNA,

*Teacher,
Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics.*

В статье рассматриваются понятие сельского туризма и ключевые факторы, оказывающие влияние на его развитие. Охарактеризовано влияние внешних и внутренних факторов, способствующих или препятствующих успешной реализации туристических проектов в селах и малых городах. Выявлено, что для устойчивого развития сельского туризма необходимо учитывать не только природные и культурные ресурсы, но и социально-экономические условия, инфраструктуру, а также активное вовлечение местного населения. Сделан вывод, что успех сельского туризма зависит от возможностей и желаний самих сообществ, что подчеркивает важность вопросов экономического и социального развития этих регионов.

The article discusses the concept of rural tourism and the key factors influencing its development. The influence of external and internal factors contributing to or hindering the successful implementation of tourism projects in villages and small towns is characterized. It is revealed that for the sustainable development of rural tourism, it is necessary to take into account not only natural and cultural resources, but also socio-economic conditions, infrastructure, as well as the active involvement of the local population. It is concluded that the success of rural tourism depends on the capabilities and desires of the communities themselves, which underlines the importance of the economic and social development of these regions.

Ключевые слова: *сельский туризм, туризм, достопримечательность экскурсии, перспектива, реализация, факторы.*

Key words: *rural tourism, tourism, sightseeing tours, prospects, implementation, factors.*

В настоящее время туризм на сельских территориях становится все более актуальным направлением в мировой экономике. Он не только способствует экономическому развитию регионов, но и помогает сохранить культурное наследие, традиции и экосистемы. Однако существуют факторы, которые могут как ограничивать, так и способствовать развитию сельского туризма. Исходя из этого, мы решили рассмотреть внутренние и внешние факторы развития туризма на сельских территориях, которые позволяют раскрыть туристский потенциал сельской местности.

В результате своих исследований, В.В. Бухтоярова и Е.С. Пожидаева предлагают сле-

дующую формулировку понятия: «Сельский туризм – это вид туризма, который предполагает временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха и/или участия в сельскохозяйственных работах; а так же сельский туризм – это сектор туристической отрасли, который ориентирован на использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для создания комплексного туристского продукта» [2].

2 июля 2021 г. был подписан в новой форме Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», согласно которому сельский туризм трактуется как «туризм», осуществляемый с целью посещения городов с численностью населения до тридцати тысяч человек в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, связанными с сельским хозяйством, а также ознакомления с сельскохозяйственным производством и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью использования услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг [1]. Закон вступил в силу с 1 января 2022 г. Таким образом, сельский туризм только сейчас начинает получать определенное правовое оформление и государственное признание как объект продвижения в отраслевой структуре страны [4].

Сельский туризм мультипликативно способен оказывать позитивное влияние на развитие сельских территорий, рациональное применение их ограниченного ресурсного потенциала. Развитие сельского туризма также стимулирует деятельность личных подсобных хозяйств, расширяет спрос на натуральные и экологически чистые продукты питания, способствует обустройству сельских территорий, осуществлению сельского строительства, развитию традиционных промыслов, сохранению сельской самобытности и культуры. Говоря иными словами, сельский туризм способствует разрешению острых социально экономических проблем села, а особенно проблем занятости сельского населения [7]. В конечном итоге решение обозначенных вопросов влияет на общий уровень конкурентоспособности сельских территорий и уровня жизни их жителей.

Сельский туризм в России начал развиваться в 90-е годы прошлого столетия. Апгрейд сельского хозяйства сыграл важную роль в экономике страны. В 2023 году внутренний туристический поток в России составил более 78 миллионов человек. Это больше, чем в доковидном 2019 году. По прогнозам Российского союза туриндустрии (РСТ), россияне и в дальнейшем продолжат массово путешествовать по стране и обеспечат рост еще на 18-20%.

С другой стороны, развитие сельского туризма протекает медленно и не системно, что обуславливается рядом негативных факторов. В соответствии с этим, с целью анализа потенциала Российской Федерации и ее сельских территорий возникает необходимость рассмотрения факторов как стимулирующих, так и сдерживающих развитие сельского туризма в нашей стране. Рассмотрим внешние и внутренние факторы развития туризма на сельских территориях с целью определения их влияния:

Внутренние:

1. Природные факторы:

– ландшафты и природные достопримечательности: наличие и привлекательность уникальных природных объектов (озера, леса, водопады), а также разнообразие флоры и фауны привлекают путешественников, ищущих контакт с природой;

– климатические условия: мягкий климат способствует развитию сельского туризма круглый год;

– экологическая чистота: чистая окружающая среда, отсутствие промышленных предприятий, чистая вода и воздух делают сельские территории привлекательными для отдыха.

В условиях урбанизации, ухудшения экологии в городах повышается спрос на экологи-

ческий и агротуризм. От отдыха в сельской местности горожане чаще всего ждут:

- тишины, спокойной и размеренной жизни;
- возможности попробовать органические продукты питания собственного производства (молоко, масло, яйца, мясо, фрукты и овощи из сада и огорода и др.);
- близости к природе (сбор грибов, ягод, рыбалка, деревенская баня);
- знакомства с особенностями деревенского быта;
- возможности попробовать себя в сельскохозяйственных работах и традиционных ремёслах [3].

2. Культурные и исторические факторы:

- историческое наследие: сельская местность может быть богата историческими памятниками, традициями и культурными особенностями, что делает её привлекательной для туристов;
- этнографическая уникальность: традиционные ремесла, обычаи, праздники и фестивали могут привлекать туристов, интересующихся культурой региона;
- архитектурное наследие: старые усадьбы, храмы, деревенские дома и другие архитектурные памятники также являются важными объектами туристического интереса, так как адаптированные к современным потребностям населения, становятся центрами общественного притяжения, делают локацию уникальной и становятся генератором различных активностей.

3. Социально-экономические факторы:

- инфраструктура: развитая транспортная сеть, наличие гостиниц, ресторанов, туристических маршрутов и других объектов инфраструктуры существенно влияет на привлекательность сельской местности и комфортному пребыванию для туристов;
- экономический уровень населения: высокий уровень доходов местного населения позволяет развивать туризм как бизнес, инвестировать в инфраструктуру и предлагать качественные услуги;
- государственная поддержка: программы поддержки развития сельского туризма со стороны государства могут стимулировать рост этого сектора экономики.

С 2022 года в России для развития сельского туризма был создан грант «Агротуризм». Грант могут получить субъекты микро- или малого предпринимательства, зарегистрированные на сельской территории. Такая процедура предоставляется для поддержки предпринимателей, которые занимаются процедурой организацией отдыха на природе с элементами сельского хозяйства. Проекты могут включать строительство или ремонт помещений для приёма туристов и благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря.

4. Человеческий фактор:

- местное население: дружелюбие и гостеприимство местных жителей, их готовность делиться своим образом жизни с туристами создают уникальную атмосферу и привлекают гостей;
- профессиональные навыки: наличие квалифицированных кадров в области туризма (гиды, повара, администраторы) улучшает качество обслуживания и увеличивает удовлетворенность туристов.

Внешние:

1. Организационно-управленческие факторы:

- маркетинг и продвижение: эффективный маркетинг и реклама сельских территорий как мест для отдыха могут значительно увеличить поток туристов;
- туристические программы и маршруты: разработка интересных и разнообразных программ для туристов, включая агротуризм, экотуризм, гастрономический туризм и т.д.,

повышает привлекательность сельских территорий;

- управление качеством услуг: контроль за качеством предоставляемых услуг, начиная от проживания и заканчивая питанием и развлечениями, играет важную роль в удержании туристов.

2. Политико-правовые факторы:

- правовая база: законодательство, регулирующее деятельность в сфере сельского туризма, должно быть прозрачным и поддерживать предпринимателей;

- безопасность: обеспечение безопасности туристов является важным фактором, влияющим на их выбор места отдыха;

- визовый режим: для иностранных туристов упрощение визового режима может стать стимулом к посещению сельских территорий. Регионам будет проще продвигать свой продукт или услугу, благодаря увеличению числа повторных поездок туристов, которые будут уделять внимание не только популярным туристическим направлениям.

3. Технологические факторы:

- цифровые технологии: использование онлайн-платформ для бронирования жилья, покупки туров и продвижения сельских территорий через социальные сети и интернет-ресурсы помогает привлечь больше туристов;

- инновации в туризме: внедрение новых технологий, таких как виртуальные туры, мобильные приложения и системы управления туристической информацией, способствуют улучшению качества услуг.

Эти факторы в совокупности определяют успешность развития сельского туризма в той или иной местности.

Таблица 1. Соотношение численности городского и сельского населения Российской Федерации по федеральным округам, в %, по состоянию на 1 января 2024 г.

Федеральный округ	Городское население			Сельское население		
	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год
Центральный федеральный округ	82,4	82,2	82,2	17,6	17,8	17,8
Северо-Западный федеральный округ	85,0	85,0	85,1	15,0	15,0	14,9
Южный федеральный округ	63,1	63,2	63,3	36,9	36,8	36,7
Северо-Кавказский федеральный округ	50,4	50,6	51,3	49,6	49,4	48,7
Приволжский федеральный округ	72,4	72,3	72,4	27,6	27,7	27,6
Уральский федеральный округ	81,9	82,1	82,1	18,1	17,9	17,9
Сибирский федеральный округ	74,4	75,0	75,1	25,6	25,0	24,9
Дальневосточный федеральный округ	73,2	73,7	73,8	26,8	26,3	26,2

**Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.*

Но есть некоторые факторы, которые не стимулируют развитие сельского туризма это:

– имеется еще в сельских местностях недоверие сельских жителей, нежелание менять привычный образ жизни, страх перед новым видом деятельности, отсутствие инициативы, но их становится меньше [6];

– удалённость многих сельских территорий от крупных населённых пунктов. Они зачастую не оснащены инфраструктурой, позволяющей сделать отдых более комфортным [5];

– недостаток информации об услугах. Потенциальные потребители, являющиеся выходцами из городов, зачастую недостаточно осведомлены в области агротуризма.

Так же в сельской местности важной проблемой является недостаток квалифицированных туристических кадров. Человек, получивший хорошее образование в сфере туризма, с большей вероятностью будет работать в городе, где уровень жизни выше [5]. Соотношение численности населения в городской и сельской местности представлено в табл. 1.

Исходя из всего вышеперечисленного, нужно заметить, что даже при существующих трудностях рынок сельского туризма в нашей стране находится в процессе формирования. Можно выделить преимущества и недостатки развития сельского туризма в целом. Анализ факторов влияющие на развитие туризма в сельских территориях показал, что у нашей страны имеется значительный потенциал для развития данной сферы туристических услуг. Анализируя негативные факторы, которые влияют на сельский туризм можно прийти к выводу, что они являются сдерживающими. В свою очередь, развитие туризма на сельских территориях может повлиять на экономическую ситуацию в сельской местности, к созданию новых рабочих мест и, как следствие, получению дополнительного источника доходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 02.07.2021 N 318-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380345/?ysclid=m4qwhkrvoh693665973 (дата обращения: 15.12.2024).
2. Бухтоярова В.В., Пожидаева Е.С. Сельский туризм в Алтайском крае: состояние и перспективы развития // Сборник научных статей IX Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум-2017». 2017. URL: <https://scienceforum.ru/2017/article/2017030758> (дата обращения: 15.12.2024).
3. Груздева М.А. Развитие сельского туризма в России: перспективы и проблемы // Научный журнал Дискурс. 2019. № 6 (32). С. 97-109.
4. Дорогова З.В., Хачев М.М., Коков Н.С. Туризм на сельских территориях: опыт, проблемы, перспективы // Индустриальная экономика. 2022. № 5-2. С. 144-151
5. Калачикова О.Н., Груздева М.А. Социокультурные характеристики сельского населения // Социальное пространство. 2016. № 4 (6). С. 1.
6. Коломкина М.В., Пятова О.Ф., Лазарева Т.Г. Оценка проблем в постановке и реализации сельского туризма на территории Самарской области // Самара агроветер. 2024. № 1. С. 109-120.
7. Кундиус В.А., Чермянина В.В. Проблемы и перспективы агротуризма в регионе // Известия Алтайского государственного университета. 2011. № 2. С. 289.

© Степанова О.А., 2025.